

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Пчеловодова Мария Викторовна

Город Ташкент ГСОШ №307

Аннотация: Информатизация начальной школы позволяет повысить качество образовательного процесса. О том как посредством использования информационно коммуникационной технологий (ИКТ) упростить управление учебно воспитательными процессами, организовать обмен педагогическим опытом, расширить дидактические возможности урока, читайте в статье.

Ключевые слова: Информационно коммуникационная технология (ИКТ), начальная школа, ученик, учитель, компьютер.

Сейчас в современном обществе самые социально-востребованные люди это те, которые владеют ИКТ и умеющие работать на компьютерах. Но это не значит, что нужно ограничиться только рамками урока «Информатика». Решение поставленных задач по информатизации общества должно осуществляться и на других предметах, которые изучаются в начальных классах. Системное использование электронных учебных материалов при обучении грамоте, математике, на уроках чтения и окружающего мира не только способствует развитию информационной компетентности учеников начальной школы, но и позволяет решить ряд психолого-педагогических проблем. В начальной школе невозможно провести урок без наглядности. Учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психологически и технически готов использовать информационные технологии в преподавании. Любой этап урока можно оживить внедрением новых технических средств. Учитель-профессия творческая. Включение ИКТ в учебный процесс позволяет учителю организовать разные формы учебно-познавательной деятельности на уроках, сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся. ИКТ можно рассматривать как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети Интернет, а так же средство доставки и хранения информации. Использование ИКТ в учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и усилить образовательные эффекты. Одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей возникает необходимость

применения учителем начальных классов информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе. Убеждена, что применение компьютера позволяет учителю значительно расширить возможности предъявления разного типа информации. Развивает познавательные интересы, мышление, внимание, развивает воображение и фантазию, вносит новые элементы в процесс обучения, позволяет удачно сочетать коллективную работу с индивидуальной. Компьютер помогает сделать уроки более насыщенными, облегчает усвоение материала, интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное время. Основная задача заключается в том, чтобы занимательность не заслоняла собственно учебные цели. Внедрение информационных технологий основано на учёте следующих возрастных особенностей учащихся: в начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребёнка с игровой на учебную. Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с дидактическими, позволяет сделать этот процесс более главным. Большая часть знаний, умений и навыков, полученных на уроках, еще не используется младшими школьниками во внеурочной деятельности; их практическая ценность утрачивается, а прочность-существенно снижается. Применение же полученных знаний, умений и навыков в игровой компьютерной среде приводит к их актуализации и мотивации их приобретения. Высокая степень эмоциональности младших школьников значительно сдерживается строгими рамками учебного процесса. Занятия же на компьютере позволяют частично разрядить высокую эмоционально напряженность, и оживляет учебный процесс.

Использование презентаций позволяет разнообразить виды словарной работы, наглядно продемонстрировать деление на группы слов по различным признакам. В содержание уроков литературного чтения можно включить аудио средства, предлагая записи образцового чтения небольших по объёму литературных произведений. Это обучает выразительному чтению, умению прочувствовать настроение, определить характер героев. Чтение стихов под удачно подобранную фонограмму вызывает в душах маленьких слушателей бурю эмоций, желание самим попробовать вызвать такие же чувства и у других. Повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся, расширяют и закрепляют полученные знания уроки -викторины по сказкам, Особенно яркими и результативными с позиции информационных технологий получаются уроки окружающего мира, изобразительного искусства. Основа урока - это изложение нового материала, иллюстрируемое рисунками, простыми и анимированными схемами, анимационными и видео фильмами. Использование ИКТ на уроках труда упрощает инструктаж, появляется

возможность продемонстрировать порядок выполнения работы, с помощью штриховки, стрелок можно обозначить необходимые линии, а затем вывести готовый результат. Причём ИКТ даёт возможность с помощью повторов отработать сложные этапы работы. У младших школьников небогатая жизненная практика и поэтому для них многие образы окружающего мира, изучаемые по программе, незнакомы. А при помощи ИКТ мы имеем возможность подобрать богатый иллюстративный материал в качестве дополнения к учебнику. Я считаю, если учителя в своей работе используют ИКТ, значит, им небезразличен уровень своей профессиональной компетентности, их беспокоит, насколько он, как педагог соответствует требованиям данного времени. Также применение новых информационных технологий в традиционном начальном образовании позволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с учетом их индивидуальных особенностей, дает возможность творчески работающему учителю расширить спектр способов предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом, что является социально значимым и актуальным в наше время.

Таким образом, применение педагогических технологий в начальной школе способствует развитию у школьников познавательной активности, творчества, креативности, умения работать с информацией, повышению самооценки, а главное, повышается динамика качества обучения.

Список литературы:

1. Makhmudova, D. M., Tadjibaev, B. R., Kholboevna, G., Yuldasheva, G. T. (2020). Information and communication technologies for developing creative competence in the process of open teaching physics and maths. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(09).
2. Юлдашева, Г. Т. (2021). Методологические основы использования медиа технологий в повышении эффективности обучения. *Экономика и социум*, 5-2, 1129-1133.
3. Юлдашева, Г. Т. (2021). Тенденции развития навыков интерактивных онлайн-курсов в дистанционных условиях современного общества. *Экономика и социум*, 5-2, 1134-1141.
4. Tileuovna, G. Y. (2020). Organization of creative activity of students based on innovative technologies. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (5), 140-144.

